
Perguntas para Pesquisa

Perguntas de Arquitetura

- 1 - Fale um pouco da sua experiência com desenvolvimento de software
- 2 - Fale um pouco da sua experiência com arquitetura de software
- 3 - Como vocês costumam fazer o projeto da arquitetura do software?
- 4 - Quais são as pessoas envolvidas na etapa de projeto e quais os papéis delas?
- 5 - Como as principais decisões são tomadas na etapa de projeto da arquitetura?
- 6 - Quais os fatores principais que influenciam a tomada de decisão?
- 7 - As decisões são tomadas de forma individual ou coletiva? Por que?
- 8 - Quais são as ferramentas usadas para apoiar durante a tomada de decisão?
- 9 - Como as decisões tomadas ficam registradas?
- 10 - Conforme o projeto avança, as decisões iniciais são revisitadas?
- 11 - Vocês adotam alguma estratégia para evitar degradação arquitetural ao longo do tempo?

Perguntas de LLM

- 12 - Vocês usam ou já usaram LLM para realizar alguma tarefa de Arquitetura de Software? Se sim, quais?
- 13 - Como você descreveria a experiência de usar LLMs nas atividades de Arquitetura de Software? Houve impactos perceptíveis no fluxo de trabalho ou nos resultados?
- 14 - Vocês consideram arriscado ou observaram limitações ao usar LLMs nas atividades de Arquitetura de Software?
- 15 - Como a empresa em que você trabalha encara o uso de LLMs? Há diretrizes ou cultura estabelecida em relação à adoção dessas ferramentas?

Alterações a partir da V1

- Remoção da pergunta:
Como vocês lidam com trade-offs entre requisitos conflitantes (ex.: desempenho vs. custo, escalabilidade vs. complexidade) durante o projeto da arquitetura?
-

- **Alterando de:**
*Vocês usam ou já usaram LLM para realizar alguma tarefa de Arquitetura de Software?
Se sim, quais?*
para:
12 - Vocês usam ou já usaram LLM para realizar alguma tarefa de Arquitetura de Software? Se sim, quais?
- **Alterando de:**
Como você descreveria a experiência de usar LLMs no processo de tomada de decisão arquitetural? Houve impactos perceptíveis no fluxo de trabalho ou nos resultados?
para:
13 - Como você descreveria a experiência de usar LLMs nas atividades de Arquitetura de Software? Houve impactos perceptíveis no fluxo de trabalho ou nos resultados?
- **Alterando de:**
Vocês consideraram riscos ou observaram limitações ao usar LLMs para decisões arquiteturais?
para:
14 - Vocês observaram riscos ou limitações ao usar LLMs nas atividades de Arquitetura de Software?